

Научная статья

УДК 811.113

DOI: 10.5281/10.5281/zenodo.15300618

ЛАТИНСКИЕ *HELVVS*, *FVLVVS*, *FLAVVS* И ИХ (ВЕРОЯТНЫЕ) СОРОДИЧИ

© 2025 А.М. Белов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
 ORCID: 0000-0003-2525-7083.

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена этимологическим проблемам индоевропейских паронимических цветообозначений семантики ‘желтый, зеленый, оранжевый’, хорошо представленных в латинском, балто-славянских и германских языках. Предлагается новое разбиение когнатов между двумя индоевропейскими корнями **ghel-* и **bhel-*. Высказывается гипотеза о подвижности лабиального признака в этих корнях, способного давать факультативные лабиовелярные рефлексы. Помимо этого, подчеркивается системность противопоставления в латинском языке цветообозначений, указывающих на «матовый» и «глянцевый» оттенки цветов; это также служит аргументом для отделения трёх изучаемых слов от традиционного корня **bhel(H)-* представленного в лат. *fulgor*, *fulmen*, рус. *белый*, *блеск*, общегерм. **blēwaz* и др. Предполагается, что подобного рода случаи представлены и в других этимологических гнездах, что, возможно, позволит в дальнейшем уточнить глубинные этимологические связи других индоевропейских лексических единиц.

Ключевые слова: индоевропейская этимология, цветообозначения, паронимия, сатемизация, палатализация, лабиовелярные.

Для цитирования: Белов А. М. Латинские *heluus*, *fuluus*, *flauus* и их (вероятные) сородичи / А. М. Белов // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 3. – С. 20–27. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15300618>

Введение. Исследование праязыкового наследия в лексическом фонде латинского и других индоевропейских языков связано со множеством проблем как фонологического, так и семантического характера. В особенности остро эти проблемы стоят для лексики древних цветообозначений, имеющей множество неясностей на пути от индоевропейского праязыка к латинскому, германским и славянским.

Помимо этого, очень существенную трудность, равно как и теоретическую проблему, представляют собой случаи паронимии, особенно тогда, когда речь идет о паронимических отношениях доисторических эпох.

В традиции отечественного языкознания термин **паронимия** может пониматься двояко. Более «школьная» трактовка говорит о частичном пересечении значений и звучаний слов, преимущественно являющимися иностранными заимствованиями (*адресат* и *адресант*, *абонент* и *абонемент* и т.п.). Нас, однако, здесь интересует сравнительно-историческое понимание паронимии, считающее паронимами результаты различных путей исторического изменения **одного и того же слова**, обязанное преимущественно различным обстоятельствам междиалектального варьирования¹. Так, например, паронимами в этом, более строгом понимании, окажутся такие пары слов в русском языке, как *страна* и *сторона*, *брег* и *берег*, *юродивый* и *урод*, *агнец* и *ягненок* –

¹ Теоретическое обсуждение этой проблемы см. в классической работе акад. Ю.С. Степанова [5, с. 261–264].

т.е. представляющие собой соответствия исконно русского (восточнославянского) слова и церковнославянского (т.е. южнославянского) заимствования². Эвристической ценностью такого понимания оказывается то, что одно и то же слово в одном и том же языке или диалекте реализуется в соответствии с различными фонетическими законами и неодинаковыми семантическими переходами, но происходит это не потому, что фонетические законы работают неоднозначно, а вследствие «горизонтальных связей» между языками и диалектами, накладывающихся (через заимствования) поверх этих законов.

Однако если в славистике или германистике подобные явления известны уже давно, то в рамках традиционной индоевропеистики этим сюжетам уделяется гораздо меньше внимания. Причины этому очевидны: междиалектальные взаимодействия в древние эпохи известны нам гораздо хуже, чем в позднейшие. Поэтому традиционная индоевропеистика (в отличие от диалектологических исследований отдельных языковых групп) предпочитает видеть в индоевропейском наследии «вертикальные» отношения предок > потомок, рассматриваемые в терминах фонетических законов и родословных деревьев, весьма болезненно воспринимая любые их нарушения. Однако наше незнание несколько не отменяет самой проблемы: «горизонтальные» междиалектальные взаимодействия (заимствования, кальки и т.п.), несомненно, имели место и в глубокой древности, а потому отдельные нерегулярности в фонетических и семантических рефлексах лексики древних индоевропейских языков могут иметь и паронимическое объяснение.

Один из таких, как кажется, весьма наглядных случаев, будет представлен ниже.

Рассмотрим несколько весьма значимых латинских цветообозначений, традиционно возводимых как к и.-е. корню **ghel̥* (в ларингальной реконструкции **ghelH₃*) ‘зеленый, желтый’, так и к некоторым другим, возможно паронимическим образованиям, в частности, **bhel(H)-*, значение которого реконструируется менее ясно – от идеи ‘блеска’ до семантики голубизны. Рассматриваемые ниже примеры, как внутри латинского языка, так и особенно за его пределами (в дальней индоевропейской перспективе) позволят сделать некоторые выводы не только практического, но и общетеоретического характера.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось традиционным сравнительно-историческим методом с той, однако, поправкой, что несводимые традиционными сравнительно-историческими операциями корни рассматривались как (потенциально) возможные паронимы. Это давало возможность разделить ближайшую реконструкцию, традиционную для этимологических исследований в этом направлении, и более глубинную, допускающую более дальнее родство (например, через древнее заимствование).

Лексический материал.

Из слов, традиционно возводимых к корню **ghel̥*, в латинском языке представлены в первую очередь следующие важные слова.

1. Существительное *holus* ‘овощ, зелень’. Соответствует раннелат. *helos*, возводится к и.-е. **ǵʰélh₃-s* или **ǵʰélH₃-os* в реконструкции де Фана [15, s.v.].

2. Сюда же может быть отнесено существительное *fel* ‘желчь’, однако с такой этимологией уже возникает ряд сложностей. Так, неясно начальное *f-* в анлауте (нормальное развитие **gh-* в латинском – *h-*); тут можно подозревать диалектное

² Этой проблеме в русистике и славистике специально посвящен известный словарь О.А. Седаковой [3].

влияние. Если же этот корень возводить к **bhel(H)-*, как предлагает де Фан [15, с. 209], то непонятно, отчего здесь не сработало правило Коугилла, которое должно было бы дать **fell* [8, с. 38; цит. по 15, с. 209].

3. Еще больше неясностей с другим словом, также обозначающим желчь: *bīlis, is f.* С одной стороны, оно выглядит как паронимическое образование к *fel*. С другой стороны, его фонетика плохо сводима с корнем **ghel*, т.к. начальное *b-* указывает в латинском на **bh-* или (в редких случаях) на **g^w-* (как в диалектизме *bōs* ‘бык’, ср. скр. *gau-*, англ. *cow*). Однако свести это слово со вторым корнем **bhel(H)-* тоже проблематично из-за вокализма и рефлекса плавного. В новейших этимологических словарях происхождение этого слова указывается как неясное. Словарь де Фана [15, s.v.] предлагает сближение с и.-е. **bheyd-* ‘кусать’ с реконструкцией денотативного переноса на основании горечи желчи (ср. англ. *bite* > *bitter*); предполагается итал. форма **bistli?* или **bidli?*. Если все это верно, то это слово вообще не относится к рассматриваемому гнезду, что тоже не совсем хорошо.

4. Наконец, проблема имеет место и с главным словом семейства *heluus* ‘желтый, светло-зеленый’, которое, хотя и относится к этому же корню **ghel*, тоже не лишено вопросов: наличие долгого плавного (или ларингала) должно давать в латинском какой-то рефлекс долготы гласного (например, так, как в лат. *flāuus*, проблемы которого см. ниже), что не наблюдается. Предлагают объяснение этому слову как диалектному заимствованию не только на основании фонетики, но и из общих соображений: в латинском широко представлены и другие диалектные цветообозначения, например, *rūfus* ‘рыжий’.

Не менее сложна ситуация с когнатами этих слов в других языках.

В древнегреческом значение ‘fel’ (‘желчь’) соответствует слову *χολή*, которое, без сомнения, отражается именно корень **ghel* (**ghelH₃*), но представленный в тембровой ступени (**ghol* / **gholH₃*). Поскольку с этим словом все как будто довольно ясно, то желание сблизить его с *fel* выглядит совершенное естественным. Но этому препятствуют всем известные законы сравнительно-исторической фонетики. Точно так же и значение лат. *heluus* хорошо соответствует греч. *χλωρός*, также выводимого из этого корня, но уже теперь в нулевой ступени **ghl* (**ghlH₃*). И опять: при совершенно правильных (вплоть до лабиального рефлекса «ларингального» *H₃*) греческая форма совершенно прозрачна, тогда как латинская имеет вышеописанные сложности.

Рассматриваемый корень широко представлен и в других индоевропейских ареалах, в частности, в балто-славянском и в германском. Тут необходимо в первую очередь отметить такие когнаты, как общегерм. **gulaz/gelwaz* ‘heluus’, дающий всем известные англ. *yellow, gold* и т.п.; примечателен семантический сдвиг скорее к желтому, чем зеленому. В балто-славянских это: лит. *žėlti* ‘зеленеть (покрываться травой)’, *žālias* ‘зеленый’; также *geltas* ‘желтый’ [6, s.v. *зелёный, жёлтый*]; праслав. **žьltь* → рус. *жёлтый* и ст.-слав. *зелень, зелие, злато*; последнее слово сближается с скр. *hīraṇyam* ‘золото’. Важно обратить внимание на двойную рефлексацию в слав. *z-* и *ж-* и в лит. *z-* и *ž-*³.

³ Это объясняется Р. Дерксоном [9, с. 169] таким образом, что признак и.-е. палатального (**ǵ*, если придерживаться теории трех рядов гуттуральных) в балто-славянских когнатах терялся в нулевой ступени, где гуттуральный оказывался перед рефлексом плавного, дающего *-il-* (**žьltь* < **gilH-t* < **ǵlH-t*). Такое объяснение, хотя и возможно, не кажется, однако, совсем хорошим: если именно в балто-славянских языках рефлекс плавного в таких позициях могут давать паразитические гласные как переднего, так и заднего ряда (ср. известную проблему славянских *ъ* и *ь* при плавных в таких позициях), то такая позиция для гуттурального по признаку палатальности видится скорее сильной, чем слабой. Некоторые другие соображения см. ниже.

Основная часть. Описанная выше и без того непростая ситуация очень существенно осложняется еще и тем обстоятельством, что существуют и другие латинские слова, в первую очередь – *flāvius* ‘желтый, алый, рыжий’ et *fuluus* ‘желто-оранжевый, рыжий’, которые, с одной стороны, явно демонстрируют паронимические сходства со словами корня **ghel* (**ghelH₃*) как по значению, так и по звучанию, но с другой стороны – не могут быть прямо отнесены к нему вследствие законов исторической фонетики и традиционно рассматриваются как относящиеся к другим корням. Чаще всего эти два слова относят к и.-е. корню **bhel(H₁)/*bhleH₁*, значение которого обыкновенно восстанавливается как ‘блистать, быть ярким, светлым’. Из хороших примеров этого и.-е. корня сюда можно отнести рус. *блѣлый* или лат. *fulgeō* ‘сиять, блистать’.

Лат. *flāvius* в современных источниках реконструируется как **bhlH₁wós*, что представляет собой нулевую ступень **b^hleH₁-* (‘yellow, blonde’ согласно [15, s.v.]); при этом, что интересно [15, s.v.] принимает как возможную и реконструкцию Схрийфера [14, с. 300] **bhleH₃-*, т.к. *-H₃-* оказывается желательным для объяснения в рамках этого же гнезда лат. *flōs* ‘цветок’ и лат. *flōrus* ‘shining, bright’. Сюда же относят и галл. **blāwos* (предполагается значение ‘yellow’) и герм. **blēwaz* (‘blue’)⁴; иными словами, предполагается, что начальный *b-* всех этих форм указывает на **b^h*.

Лат. *fuluus* также предлагают рассматривать как **bhlwós*, т.е. как нулевую ступень того же самого корня вместе и с уже упомянутым лат. *fulgeō* < **folgēyō* из и.-е. **bhlgēyeti* (**bhl-g-eH₁-ye-ti*); для последнего восстанавливают корень **bhel* (без «ларингального»); восстановление последнего вызывает вопросы потому, что с «ларингальным» корень должен был бы давать в качестве рефлекса долгий слоговой плавный, который отразился бы в латинском как ***flāgeō*, но не *fulgeō*. Соответственно, возникает вопрос о том, считать ли корни **bhel* и **bhleH₁* родственными между собой и пытаться ли их вообще как-то сводить вместе. При отрицательном ответе у нас получается уже три разных, похожих, но не сводимых между собой корня, которые причудливым образом делят похожие, но опять не сводимые индоевропейские когнаты.

Конечно, тут допустимы разные решения. Однако автор этих строк, помнящий известный завет У. Оккама о сущностях без необходимости, полагает, что постулирование трех (или даже четырех) разных корней для набора похожих слов со сводимыми значениями будет несколько избыточен; соответственно, было бы хорошо найти какое-то разумное объяснение возможности вариации **bhel-* ~ **ghel-* в позднеиндоевропейском языковом состоянии. Аналогичным образом и триединство возможных паронимов для слова ‘желчь’ в латинском и греческом (*fel*, *bilis*, *χολή*), возводимых к трем несводимым корням, не кажется сильно удачным решением. Для того чтобы понять предлагаемую мысль, рассмотрим в начале двоякую рефлексацию гуттуральных корня **ghel-* в балто-славянском.

Общеизвестно, что балто-славянские языки, относясь к сатемическим, имеют стандартной рефлексацией палатальных гуттуральных их спирантизацию. Так, и.-е. **gentis* ‘родственник’ дает слав. *зать*, и.-е. **krd-* ‘сердце’ дает слав. *срьдьце*. Очевидно, что сатемизированные и ставшие спирантами еще в дославянские времена и.-е. гуттуральные уже не подпадали ни под какие позднейшие палатализации. Соответственно, если мы обнаруживаем на месте слав. *з-* (из **g/g̃*) слав. *ж-*, являющий собой закономерный результат первой палатализации, это означает, что и.-е.

⁴ Разумеется, нельзя не указать на странность семантического сближения, предполагающего значения ‘желтый’ и ‘голубой’ развитием одного цветообозначения.

гуттуральный каким-то образом пережил эпоху сатемизации и дожил в качестве гуттурального смычного уже до следующей славянской палатализации, подчинившись которой, он дал иной фонетический рефлекс. Стандартной ситуацией для такого развития событий будет тот случай, когда и.-е. гуттуральный имел лабиальный признак, т.е. оказывался и.-е. лабиовелярным. В этом случае лабиовелярные не подчинялись сатемизации и спокойно доживали до эпохи палатализации, где они, уже утратив к этому времени лабиальность, но сохранив гуттуральность, превращаются в слав. ж- и ч-. Так, и.-е. **bheg^w*- ‘бежать (в т.ч. от страха)’ (ср. греч. *φέβομαι, φόβος*) дает слав. *бѣгу/бѣжиши*⁵, и.-е. **g^wen-*, засвидетельствованный греч. диал. *βανά* и греч. атт. *γυνή*, дает слав. *жена*. Др.-прусс. *genno* (‘женщина’) сохраняет гуттуральный без лабиального или палатального признака.

При этом важно указать, что очень многие и.-е. диалекты свидетельствуют о закономерности отражения и.-е. лабиовелярного **g^w* именно в *b-*: это имеет место не только в греческих диалектах, но также и в кельтских языках (галл. **benā* ‘mulier’), и, что интересно, в италийских: так, и.-е. **g^wem-* дает не только лат. *ueni* ‘прихожу’, но также оск. *benust* ‘uenerit’ и умбр. *benus* ‘ueneris’; и.-е. **nég^wro-* ‘почка’ превращается в латин. *nebrundinēs*, и в пренест. *nefrōnēs*. Как бы то ни было, значимой особенностью латинского языка оказывается хорошая сохранность и.-е. лабиовелярных, которая отличается от их рефлексации в языках Балкан и кельтского ареала, где она при этом имеет много сходства.

Применение этих вполне известных истин к нашим проблемным цветообозначениям, как кажется, способно несколько прояснить проблему. Решением могло бы послужить признание той возможности, что рассматриваемые нами слова, точнее их корни, могли иметь факультативный лабиальный признак, в ряде случаев дававший регулярные рефлексии элиминации лабиовелярных, а в ряде случаев – пропадавший и превращавший гуттуральный в обычный палатальный.

Вообще, проблема факультативных фонологических признаков в индоевропеистике известна уже давно. Возможность такого положения вещей обсуждается во многих уже ставших классическими работах. Так, академики В.В. Иванов и Т.В. Гамкрелидзе [1] предлагали в своей системе говорить о факультативном признаке придыхательности; О. Семереньи [4] говорит об известном чередовании индоевропейских согласных, по которому **t^w*- чередовалось с **t-*, **s^w*- с **s-* (ср. скр. *tvam* и лат. *te*, греч. *σε*; лат. *tuus*, слав. *твой* и греч. *σός*) и т.п. Существуют и другие известные примеры, когда лабиальный признак согласного терялся в позиции перед лабиальным гласным, как это, например, было в лат. *quoius*, давшем *cuius*, в лат. *equos*, давшем *ecus*. См. также известную работу С.Д. Кацнельсона [2], подводящую и другие чередования согласных под теоретическую базу, основанную на гипотезе доисторического индоевропейского силлабоморфизма.

В нашем случае мы тоже могли бы подозревать подобное чередование согласных. Так, мы могли бы реконструировать проблемный корень как **g^(w)hel / *g^(w)hol*, допустив такую возможность, что в нем, особенно в случае его тембровой ступени, лабиальный признак имел свойство теряться, давая греч. *χολή*, слав. *злато* < **zolt-* < **g^(w)olt- / *g^welt* > Lit. *geltas* ‘желтый’); однако в других формах, там, где он сохранялся, получался лабиовелярный придыхательный, который в италийских языках в зависимости от позиции давал *-f- / -b-* (*fel* и, что также возможно, *flāuus / fuluus*); по этой же причине корень **g^(w)hel* в некоторых и.-е. диалектах стал смешиваться с корнем **bhel-* или **bhlē-*

⁵ Долгий [ē] (ѣ) возникает вследствие закона Винтера.

(**bhleH*₁-), который изначально обозначала ‘яркий, сияющий белый’ или ‘голубой’ цвет (лат. *fulgeō*; общегерм. **blēwaz* ‘blue’). В последних случаях отождествление сопровождалось народной этимологией. Результат элиминации лабиовелярного оказался настолько разительным, что вариант **g^whel*, оказавшись утраченным, привел к смешению части корней с **bhel* / **bhlē* (**bhleH*₁) и противопоставлению со старыми когнатами, восходящими к **ghel*.

Теоретически в записи вида **ghelH*₃ ~ **g^whel-* это можно было бы представить в виде подвижного фонологического признака лабиальности: для этого надо захотеть увидеть в (*H*₃) не отдельную фонему, а лишь два реконструируемых фонологических признака: 1) закрытость слога (т.е. мору) и 2) лабиальность; при этом носитель этих признаков способен как бы передвигаться по корню, реализуясь то на правом, то на левом согласном – примерно так, как в рамках «закона Грассманна» придыхательным может оказаться то левый, то правый элемент (лат. *fidus* ~ греч. *πίθω* при **b^(h)eid^(h)*). Соответственно, перенос лабиальности на первый согласный создает лабиовелярный при кратком слоговом плавном (*fuluus*), сохранение на плавном дает *χλωρός*, а одновременная реализация при нулевой ступени – *flāuus*. *Heluus* дает нам тот же корень, как можно думать, при отсутствии лабиального признака и на левой, и на правой частях. Это не совсем понятно в деталях, но можно согласиться с де Фаном, что диалектная история этого слова известна недостаточно.

Тут же следует указать на существенную семантическую разницу, наблюдаемую между корнями **g^(w)hel-* и **bhleH*₁-. Широко известно, что латинский язык вполне последовательно противопоставлял «матовые» цвета, цветам «глянцевым» (*āter* ~ *niger*; *albus* ~ *candidus*). Можно вполне хорошо увидеть, что подобная разница наблюдается и в значении этих двух корней, что делает их семантически несводимыми друг с другом. Так, если **g^(w)hel-* передает чаще всего **природные** цвета, причем цвета **неяркие** (так, словарь OLD [12, s.vv.] приводит примеры: *b s helu col re* ‘бык песчаного (светло-коричневого) цвета’, *fuluus le* ‘рыжий лев’, *flāua cēra* ‘оранжевый воск’ или *fuluua harēna* ‘желтый песок’), то **bhel-* напротив указывает на **блестящие** и **яркие** цвета: очень наглядным примером будет знаменитая строчка Катутла (8): *fulsēre quondam candidi tibi sōlēs* ‘**сияли для тебя некогда яркие солнца**’, которую очень удачно можно сравнить с семантикой общегерм. **blēwaz*, рус. *блеск*. Поэтому, вопреки решению де Фана, кажется разумным объединить лат. *heluum*, *fuluum* и *flāuum* в одну группу и отделить их от *fulgeō*, *fulgor* и *fulmine*.

Таким образом, у нас получается следующая картина. Имеется корень **ghel-*, обозначающий природные цвета желто-зелено-рыжей гаммы, и, по-видимому, два омонимичных корня **bhel-*, из которых один семантически соответствует **ghel-* и может быть рассмотрен как его паронимический вариант (он дает лат. *fuluus*), а другой обозначает яркие блестящие цвета преимущественно бело-голубой гаммы (лат. *fulgor*, рус. *блеск*, общегерм. **blēwaz* > англ. *blue* ‘голубой, синий’), и его разумнее считать исконно отдельным образованием. В дальнейшем два последних корня совпали. Паронимическая вариация между **ghel-* и **bhel*₁- может быть объяснена наличием (факультативного) признака лабиальности в древнюю эпоху. Вопрос о том, что явилось фактором этой факультативности – исключительно труден. Он может быть обязан как вполне понятными, но недостаточно изученными причинами междиалектального варьирования, так и новыми не вполне известными нам возможностями индоевропейского корня (сдвиг лабиального признака с ауслаута в анлаут в духе [2]). Последняя гипотеза нуждается в отдельном серьезном исследовании.

Заключение. Высказанная выше гипотеза может иметь приложение и для других известных случаев в славистике и индоевропеистике, в частности для известных сюжетов с несводимыми друг к другу в рамках традиционной фонетики корнями – такими, как слав. *гор-/жар-* и *зор-/зар-* или и.-е. **g^wen* ‘жена’ и **gen-* (**genH₁-*) ‘рождать’; в последнем случае лабиальный одного корня опять-таки соответствует «ларингалу» другого (правда в данном случае *H₁*, а не *H₃*). И хотя в этом вопросе и без того много неясного, кажется уместным упомянуть высказанное совсем недавно мнение Г. Дзибеля [11], поддержавшего (правда на несколько иных теоретических основаниях) возможность такого сближения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры / Т.В. Гамкрелидзе, В.В.Иванов. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1984. – 2 тт. – 1330 с.
2. Кацнельсон С.Д. К фонологической интерпретации протоиндоевропейской звуковой системы // С.Д. Кацнельсон // Вопросы языкознания. – 1958. – №3. – С. 46–59.
3. Седакова О.А. Словарь трудных слов из богослужения. Церковнославяно-русские паронимы / О.А. Седакова. – М. : Практика, 2024. – 424 с.
4. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание / О. Семереньи. – М. : Прогресс, 1980. – 406 с.
5. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания / Ю.С. Степанов. – М. : Просвещение, 1975. – 271 с.
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка = Russisches etymologisches Wörterbuch / пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачёва. 2-е изд., стер. – М. : Прогресс, 1986. – Т. 2. – 671 с.
7. Beekes R.S. Etymological Dictionary of Greek / R.S. Beekes. – Leiden; Boston: Brill, 2010. – 1810 p.
8. Cowgill W. The source of Latin vis ‘thou wilt’ / W. Cowgill // Die Sprache. – 1978. – №24. – P. 25–44.
9. Derksen R. *Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13) / R. Derksen. – Leiden; Boston: Brill, 2015. – 684 p.
10. Dziel, German. PIE **g^wenH₁* and **g^wenH₂* as cognates ("king" and "queen") [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://languagelog ldc.upenn.edu/nll/?p=66395&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pie-genh1-and-g%25ca%25b7enh2-as-cognates-king-and-queen (дата обращения: 08.10.24).
11. Kroonen Guus. *Etymological Dictionary of Proto-Germanic* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11). – Leiden; Boston: Brill, 2013. – 794 p.
12. Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1968. – 2126 p.
13. Ringe Donald. *From Proto-Indo-European to Proto-Germanic* (A Linguistic History of English; 1). – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 355 p.
14. Schrijver Peter C.H. *The reflexes of the Proto-Indo-European laryngeals in Latin* (Leiden studies in Indo-European; 2), Amsterdam, Atlanta: Rodopi, 1991. – 617 p.
15. De Vaan M. *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7) / M. De Vaan. – Leiden; Boston: Brill, 2008. – 825 p.

REFERENCES

1. Gamkrelidze T.V., Ivanov V.V.(1984) Indoeuropeyskiy yazyk i indoeuropeytsy. Rekonstruktsiya i istoriko-tipologicheskii analiz prayazyka i protokultury [Indoeuropean language and the Indoeuropeans.]. Tbilisi: Tbilisi university publ. (In Russian).
2. Katznelson S.D (1958). K fonologicheskoy interpretatsii protoindoeuropeyskoy yazykovoy sistemy [Towards the phonological interpretation of the Proto-Indo-European language system]. Voprosy yazykoznanija, 3, 46–59 (In Russian).
3. Sedakova O.A. (2024). Slovar' trudnykh slov iz bogoslužheniya. Tserkovnoslav'ano-russkie paronimy. [Dictionary of difficult liturgical words. Old Church Slavonic – Russian paronyms]. Moscow: Praktika (In Russian).
4. Szemerényi O. (1980). Vvedenie v sravnitel'noe yazykoznanie [An introduction into the comparative linguistics]. Moscow: Progress publ. (In Russian).
5. Stepanov Y.S (1975). Osnovy obshchego yazykoznanija [An introduction to general linguistics]. M.: Prosveschenie. (In Russian).
6. Fasmer M. (1986). Etimologicheskii slovar' russkogo yazyka [Russisches etymologisches Wörterbuch]. Vol. 2. Moscow: Progress Publ., 1986–1987 (In Russian).
7. Beekes R.S. (2010). Etymological Dictionary of Greek. Leiden; Boston: Brill, 2010 (In English).

8. Cowgill, Warren (1978). The source of Latin vis 'thou wilt'. *Die Sprache*, 24, 25-44 (In English).
9. Derksen Rick (2015). *Etymological Dictionary of the Baltic Inherited Lexicon* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 13). Leiden; Boston: Brill (In English).
10. Dziel, German. PIE *g^{en}H1 and *g^{wen}H2 as cognates ("king" and "queen"). (In English).
11. Kroonen Guus (2013). In Alexander Lubotsky (ed.) *Etymological Dictionary of Proto-Germanic* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 11). Leiden; Boston: Brill (In English).
12. Oxford Latin Dictionary (1968). Oxford: Clarendon Press (In English).
13. Ringe, Donald (2006). *From Proto-Indo-European to Proto-Germanic* (A Linguistic History of English; 1), Oxford: Oxford University Press (In English).
14. Schrijver Peter C.H. (1991). *The reflexes of the Proto-Indo-European laryngeals in Latin* (Leiden studies in Indo-European; 2), Amsterdam, Atlanta: Rodopi (In English).
15. De Vaan Michiel (2008). *Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages* (Leiden Indo-European Etymological Dictionary Series; 7). Leiden; Boston: Brill (In English).

Поступила в редакцию 01.04.2025 г.

LATIN *HELVVS*, *FLAVVS*, *FVLVVS* AND THEIR (PROBABLE) RELATIVES

A.M. Belov

The paper discusses several etymological problems concerning Indo-European paronymic colour-words with semantic feature 'yellow, green, orange', preserved in Latin, Balto-Slavic and Germanic languages. The author proposes a new distribution of the words into cognates of *ghel- and *bhel- roots and a hypothesis of a possible labial shift in these roots. Also it is noted that Latin had a strong semantic difference between words of matte (bright) and glossy colours. So, all of these three words in question should be separated from that of *bhel(H)- like *fulgor*, *fulmen*, russ. *белый*, *блеск*, germ. *blēwaz and so on. It is supposed that this approach might be used in other difficult cases of Indo-European lexical nests.

Keywords: Indo-European etymology, colour-words, paronymy, satemization, palatalization, labiovelars.

ORCID: 0000-0003-2525-7083.

E-mail: indogermanica@yandex.ru.

Belov Alexius Mikhailovich.

Doctor of Philology.

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russian Federation.

Associate professor of Chair for General and
Comparative Linguistics.

ORCID: 0000-0003-2525-7083.

E-mail: indogermanica@yandex.ru.